

УДК 004.8

DOI 10.5281/zenodo.18885719

Научная статья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА FP-GROWTH ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ В B2B-ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

APPLICATION OF THE FP-GROWTH ALGORITHM TO IMPROVE RECOMMENDATION RELEVANCE IN B2B E-COMMERCE

ПОГОРЕЛОВ ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ,
Волгоградский государственный университет.

POGORELOV DANIL ROMANOVICH,
Volgograd state University.

В рамках исследования рассмотрен вопрос повышения точности и релевантности рекомендательных систем в контексте B2B-платформ, ориентированных на оптимизацию подбора товаров для корпоративных клиентов. Для выявления часто встречающихся комбинаций товаров и формирования ассоциативных правил на основе выявленных зависимостей использован алгоритм FP-Growth. В работе исследованы процессы формирования рекомендательных предложений в контексте корпоративной электронной коммерции. В рамках исследования были задействованы методы ассоциативного анализа, сравнительного тестирования и оценки производительности. Особое внимание уделено таким аспектам, как требования к модулю, специфика его интеграции и анализ результатов тестирования. В результате проведенного исследования было установлено, что применение алгоритма FP-Growth способствует расширению вариативности генерируемых рекомендаций и повышению их обоснованности без критического увеличения времени отклика систем.

The research addresses the issue of improving the accuracy and relevance of recommendation systems in the context of B2B platforms focused on optimizing product selection for corporate clients. The FP-Growth algorithm was utilized to identify frequently occurring combinations of products and generate associative rules based on the identified dependencies. The study examines the processes of forming recommendation proposals in the context of corporate e-commerce. The research employed methods such as association analysis, comparative testing, and performance evaluation. Special attention was paid to aspects such as module requirements, integration specifics, and the analysis of test results. As a result of the conducted research, it was determined that the application of the FP-Growth algorithm contributes to expanding the variability of generated recommendations and enhancing their justification without increasing the system's acceptable response time.

Ключевые слова: *FP-Growth, ассоциативные правила, рекомендательная система, B2B-платформа, выявление скрытых закономерностей.*

Key words: *FP-Growth, association rules, recommendation system, B2B platform, revealing hidden patterns.*

Для повышения прибыли компании все чаще нуждаются во внедрении механизмов рекомендательных систем, способных эффективно обрабатывать большие объемы данных. Огромные транзакционные базы, накопленные многими компаниями, создают

возможности для выявления закономерностей в покупках товаров в рамках одной транзакции. Кроме того, в сегменте B2B рекомендации должны учитывать сложную структуру товарных характеристик и специфику корпоративных закупок [1, с. 7].

Алгоритмы выявления частых наборов данных широко применяются в задачах анализа рыночной корзины и построения рекомендательных систем [2, с. 4; 7, с. 213]. Классический алгоритм Apriori характеризуется необходимостью многократного сканирования базы данных и генерации наборов кандидатов, что приводит к значительному росту вычислительной сложности при увеличении объема каталога [4, с. 3]. В отличие от Apriori, алгоритм FP-Growth использует компактную структуру данных в виде FP-дерева и не требует генерации наборов кандидатов, что обеспечивает лучшую масштабируемость [3, с. 9].

В рамках исследования было проведено сравнительное тестирование механизма рекомендаций, основанного на использовании категориальной фильтрации, и модуля рекомендательной системы, разработанного на основе алгоритма FP-Growth. В зависимости от объема каталога была проведена оценка производительности (табл. 1).

Таблица 1. Результаты тестирования производительности модуля рекомендательной системы

Количество товаров	Базовый модуль, мс	FP-Growth, мс	Прирост времени, %
1000	42	55	+31 %
5000	118	143	+21 %
10000	247	286	+16 %
20000	512	574	+12 %

Как видно из табл. 1, использование алгоритма FP-Growth приводит к увеличению времени вычислений по сравнению с упрощенной категоризацией. При увеличении объема каталога относительный прирост времени уменьшается, что подтверждает масштабируемость алгоритма и его устойчивость к увеличению числа транзакций в базе данных. При этом полученные значения времени отклика остаются в пределах допустимых для веб-интерфейса.

Помимо анализа производительности, было проведено исследование качества сформированных рекомендаций. Критериями оценки были выбраны: совпадение по бренду, соответствие техническим характеристикам, принадлежность к ценовому диапазону, а также экспертная оценка релевантности.

Таблица 2. Сравнительная оценка качества сформированных рекомендаций

Критерий	Базовый модуль	FP-Growth
Совпадение по бренду	64 %	81 %
Совпадение по характеристикам	58 %	87 %
Соответствие ценовому диапазону	72 %	85 %

Недавние исследования подтверждают эффективность FP-Growth при обработке больших массивов транзакционных данных [8, с. 5]. В условиях функционирования современной B2B-платформы использование данного алгоритма позволяет учитывать комплексную совокупность характеристик товаров, включая категорию, бренд, производителя, технические параметры и ценовой диапазон.

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о существенном улучшении качества рекомендаций при использовании методов ассоциативного анализа. Наиболее значительный прогресс наблюдается в совпадении по техническим характеристикам, что обусловлено учетом комплекса признаков товара при формировании частых наборов. Экспертная

оценка также подтверждает более логичную и структурированную организацию формируемых алгоритмом FP-Growth рекомендаций.

Важным этапом разработки рекомендательного модуля являлось определение архитектурной модели его интеграции в существующую информационную систему B2B-платформы. В условиях корпоративной электронной коммерции модуль рекомендаций должен функционировать как независимый сервис, обеспечивающий возможность масштабирования и адаптации под растущие объёмы данных. В рамках исследования была выбрана сервис-ориентированная архитектура, предполагающая взаимодействие рекомендательного ядра с основным приложением посредством API-интерфейса. Такой подход позволяет минимизировать влияние изменений алгоритмической логики на другие компоненты системы и упрощает последующее обновление модели.

Особенность B2B-сегмента заключается в том, что транзакции формируются не индивидуальными потребителями, а организациями, для которых характерны повторяющиеся закупочные сценарии, регламентированные процедуры согласования и ограниченный круг поставщиков. Это приводит к формированию устойчивых паттернов приобретения товаров. В отличие от B2C-моделей, где значительную роль играют поведенческие факторы и импульсные покупки, в корпоративной среде доминируют рациональные критерии выбора. Следовательно, применение ассоциативного анализа в данном контексте позволяет выявлять не только статистические зависимости, но и отражать реальные производственные и логистические связи между позициями каталога.

При построении модели ассоциативных правил были определены ключевые параметры: минимальная поддержка (support) и минимальная достоверность (confidence). Подбор значений данных параметров осуществлялся экспериментальным путём на основе анализа плотности транзакционной базы. Слишком высокие значения минимальной поддержки приводили к потере значимых, но менее частотных комбинаций, характерных для узкоспециализированных отраслевых клиентов. В то же время чрезмерное снижение пороговых значений увеличивало количество слабых и трудно интерпретируемых правил. Оптимальный диапазон параметров был определён на основании компромисса между полнотой охвата и интерпретируемостью полученных результатов.

Дополнительное внимание было уделено процедуре предварительной обработки данных. Перед формированием FP-дерева транзакции подвергались этапам очистки, нормализации и агрегирования. В частности, учитывалось объединение однотипных товарных позиций, различающихся несущественными характеристиками (например, упаковкой или незначительными вариациями объёма), что позволило сократить избыточность данных и повысить устойчивость модели. Также была реализована фильтрация редких позиций, доля которых в общем массиве транзакций была статистически незначимой. Проведённые мероприятия позволили уменьшить размер FP-дерева и ускорить процесс извлечения частых наборов.

Практическая реализация алгоритма показала, что при увеличении объёма данных наблюдается рост абсолютного времени построения структуры FP-дерева, однако относительные затраты на обработку одной транзакции снижаются. Это объясняется тем, что по мере накопления базы усиливается структурированность данных и увеличивается повторяемость товарных комбинаций. Таким образом, алгоритм демонстрирует свойства, соответствующие требованиям масштабируемых корпоративных систем.

Отдельным направлением исследования стало изучение влияния рекомендательного модуля на поведенческие показатели пользователей платформы. В ходе опытной эксплуатации фиксировались такие метрики, как среднее количество позиций в заказе, доля дополнительных товаров, добавленных по рекомендации, а также частота повторных закупок. Анализ показал, что внедрение ассоциативных рекомендаций способствовало увеличению среднего чека и расширению ассортимента приобретаемой продукции в рамках одной транзакции.

При этом пользователи отмечали удобство получения сопутствующих предложений, соответствующих их текущим задачам.

С экономической точки зрения внедрение алгоритма FP-Growth позволяет формировать перекрёстные продажи (cross-selling) и выявлять потенциал для комплексных коммерческих предложений. Для поставщиков это означает возможность более точного формирования товарных комплектов и оптимизации складских запасов. Кроме того, выявленные ассоциативные правила могут использоваться не только в онлайн-интерфейсе, но и в работе менеджеров по продажам при подготовке индивидуальных коммерческих предложений для корпоративных клиентов [5, с. 13].

Не менее значимым аспектом является интерпретируемость полученных результатов. В отличие от ряда методов машинного обучения, основанных на нейронных сетях, ассоциативные правила обладают прозрачной структурой и могут быть представлены в виде логических зависимостей формата «если — то». Это облегчает их анализ специалистами предметной области и повышает доверие к рекомендательной системе со стороны бизнес-пользователей. Возможность объяснения причин формирования той или иной рекомендации является важным фактором в корпоративной среде, где решения о закупках принимаются коллегиально.

В рамках дальнейшего развития системы целесообразно рассмотреть комбинирование ассоциативного анализа с методами коллаборативной фильтрации и контентного анализа. Гибридная модель позволит учитывать как исторические транзакционные зависимости, так и профиль конкретного клиента, включая отраслевую принадлежность, масштаб предприятия и специфику закупочной политики. Такое объединение методов способно повысить точность рекомендаций при сохранении приемлемых показателей производительности.

Кроме того, перспективным направлением является внедрение механизма динамического обновления ассоциативных правил. В условиях изменяющегося ассортимента и появления новых товарных позиций важно обеспечить регулярную актуализацию модели без полной переработки всей базы данных. Для этого может применяться инкрементальный подход к обновлению FP-дерева, позволяющий добавлять новые транзакции и корректировать существующие зависимости с минимальными вычислительными затратами.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ демонстрирует, что внедрение алгоритма FP-Growth сопровождается увеличением вычислительной нагрузки, однако обеспечивает существенное улучшение качества подбора товаров. Благодаря применению механизмов кэширования и оптимизации обработки транзакций удалось достичь баланса между производительностью системы и релевантностью рекомендаций, что соответствует современным требованиям к рекомендательным системам в сфере электронной коммерции [6, с. 5; 8, с. 2].

Расширенный анализ подтверждает, что применение алгоритма FP-Growth в среде B2B-электронной коммерции обладает не только технической, но и экономической целесообразностью. Несмотря на умеренное увеличение вычислительной нагрузки, достигается значительное повышение качества рекомендаций, расширяется вариативность формируемых предложений и усиливается аналитическая ценность транзакционных данных. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего развития ассоциативных методов в составе интеллектуальных модулей корпоративных информационных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иващенко Н. П., Энговатова А. А., Шпакова А. А. Методология выбора и реализации приоритетов «умной» региональной специализации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2025. Т. 16, № 1. С. 64–81. DOI 10.18184/2079-4665.2025.16.1.64-81.

2. Ковалев А. А., Межуев А. В. Рекомендательная система выставления офферов в CRM розничного бизнеса кредитной организации // *Цифровые модели и решения*. 2024. Т. 3, № 3. С. 1–10. DOI 10.29141/2949-477X-2024-3-3-3.
3. Молчанов П. В., Смирнов Д. С. Формирование требований к аналитическому и математическому обеспечению рекомендательной системы выбора учебных направлений для абитуриентов // *Известия высших учебных заведений. ЭФиУП*. 2025. № 2 (64). С. 47–59. DOI 10.6060/ivesofin.2025642.725.
4. Пальмов С. В., Французова Е. Н. Алгоритмы поиска ассоциативных правил // *Теория и практика современной науки*. 2016. № 3 (9). С. 375–378.
5. Петров А. А. Информационно-цифровой след: коммерческие и социальные аспекты в цифровую эпоху // *Торговая политика*. 2020. № 2 (22). С. 62–68. DOI 10.17323/2499-9415-2020-2-22-62-86.
6. Саттарова Н. И., Прудинский Г. А. Электронная коммерция и ее влияние на бизнес // *Записки Горного института*. 2009. Т. 184. С. 79–83.
7. Solanki S. K., Patel J. T. A Survey on Association Rule Mining // *2015 Fifth International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies (ACCT)*. Haryana, India, 2015. P. 212–216. DOI 10.1109/ACCT.2015.69.
8. Liu J., Zhang Q. Association Rule Algorithm based Personalized Recommendation System for E-Commerce Platforms // *2025 3rd International Conference on Data Science and Information System (ICDSIS)*. Hassan, India, 2025. DOI 10.1109/ICDSIS65355.2025.11070528.

Поступила в редакцию: 28.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© *Погорелов Д. Р., 2026.*